

Análise de interferência eletromagnética para unidades hospitalares

Jobson de Araújo Nascimento
 Universidade Federal de Alagoas
 Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
 Maceió-Brasil
 ORCID: 0000-0002-7898-6266

Raquel Aline Araújo Rodrigues
 Centro de Engenharia Elétrica e Informática
 Universidade Federal de Campina Grande
 Campina Grande-Brasil
 ORCID: 0000-0002-9345-0304

Alexandre Henrique Soares de Oliveira
 Centro de Engenharia Elétrica e Informática
 Universidade Federal de Campina Grande
 Campina Grande-Brasil
 ORCID: 0000-0002-1642-1091

Pedro Paulo Ferreira do Nascimento
 Centro de Engenharia Elétrica e Informática
 Universidade Federal de Campina Grande
 Campina Grande-Brasil
 ORCID: 0000-0002-4815-1663

Resumo - O objetivo deste trabalho é através de um conjunto de experimentos, identificar se alguns cenários que podem ser vivenciados nas unidades hospitalares, onde há equipamentos eletromédicos, são expostos a níveis de campo elétrico que não estejam em conformidade com o limite de imunidade desses equipamentos. Os experimentos foram realizados no interior de uma câmara anecoica e em um ambiente externo com a utilização de apenas uma fonte de campo eletromagnético, porém excitada para diversas frequências, que em geral são frequências de trabalho dos principais dispositivos móveis da atualidade. Apesar de todos os resultados estarem em conformidade, houve valores muito próximos ao limite de imunidade para determinadas frequências, o que demandam cuidados na utilização de fontes de campo eletromagnético em unidades hospitalares.

Palavras-Chave câmara anecoica, eletromédico, imunidade.

ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE ANALYSIS FOR HOSPITAL UNITS

Abstract - The objective of this work is through a set of experiments. Identify if some scenarios that can be experienced in hospital units, where there is electromedical equipment, are exposed to levels of electric field that do not comply with the immunity limit of such equipment. The experiments were performed inside and outside an anechoic chamber, using only one source of electromagnetic field, but excited for various frequencies, which are generally working frequencies of today's major mobile devices. Although all results are in agreement, there were values very close to the immunity limit for certain frequencies, this represents some caution in the use of electromagnetic field sources in hospital units.

Keywords-anechoic chamber, electromedical, immunity.

I. INTRODUÇÃO

A sociedade nos seus diversos espaços está repleta de aparelhos eletroeletrônicos, que emitem radiação não-ionizante em diversas faixas de frequência. Hoje é comum em muitos ambientes como unidades hospitalares o uso de smartphones, tablets, dentre outros, tendo em vista que até no espaço interno dos hospitais haver roteadores para oferecer internet via wi-fi, não só para os pacientes e visitantes, bem como para atividades administrativas diversas.

Os equipamentos eletromédicos que em sua maioria estão em Unidades de Terapia Intensiva(UTI's), Centros de Terapia Intensiva(CTI's), Centro Cirúrgicos dentre outros, passam antes de serem colocados em funcionamento por testes de compatibilidade eletromagnética. Porém nos ambientes hospitalares a utilização de diversas fontes de RF, pode preocupar, uma vez que possa estar causando interferência eletromagnética(IEM), com índices acima dos limites de tolerância.

Os cenários hospitalares atuais abrangem ambientes que possuem uma diversidade de equipamentos eletroeletrônicos que emitem ondas eletromagnéticas pelo espaço livre(ar), em variadas frequências, gerando campos elétricos com amplitudes distintas[1].

Os efeitos da interferência eletromagnética(IEM), tem ligado o sinal de alerta de pesquisadores, uma vez que se essas interferências ocorrerem em equipamentos eletromédicos que dão suporte a vida de um paciente, sendo responsáveis pelo monitoramento de parâmetros vitais. E avarias inesperadas podem ocorrer, podendo fazer com que gestores médicos tomem decisões equivocadas. No cenário em que se tem fontes de Rádio-Frequência(RF), causadores de IEM, os equipamentos eletromédicos devem estar seguros e serem imunes essas interferências[2].

A construção dos hospitais, nas proximidades de Estações de Rádio Base(ERBs), como as diversas tecnologias móveis que coexistem dentro dos hospitais, podem contribuir para uma interferência eletromagnética que não só ultrapasse os limites de imunidade listados nas normas de compatibilidade eletromagnética(CEM), bem como também possam afetar o funcionamento dos equipamentos eletromédicos.

A motivação do trabalho parte da dificuldade de se ter dados concretos que evidenciem de forma reproduzível os efeitos da interferência eletromagnética nos equipamentos eletromédicos, possibilitando subsídios para os gestores de

hospitais tomarem medidas mais cabíveis uma vez que forem diagnosticadas quais seriam as possíveis falhas nesses equipamentos. Há também uma escassez de resultados em equipamentos eletromédicos na câmara anecoica, que é um ambiente projetado para evitar reflexões eletromagnéticas, bem como são isoladas de forma externa de ruído.

Foi elaborado um conjunto de experimentos de forma prévia para investigar possíveis cenários a que os equipamentos eletromédicos possam estar sendo expostos, para posteriormente adentrar em algumas unidades hospitalares, para pesquisas mais detalhadas.

II. METODOLOGIA

O conjunto de experimentos foi baseado em frequências bastante utilizadas por dispositivos móveis, com pode ser visto na Tabela. I.

TABELA I. Sistemas de comunicação sem fio[1].

BANDA(MHz)	Tecnologia
700-900	4G*
1.700-1.900	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS
1.900-1.980	3 G
2.400-2.570	Wi-fi
2.400-2.483	Bluetooth, Wi-Fi (802.11 b/g/n), RFID 2450, Telefone sem Fio (2,4 GHz) Telefonia Celular 4G (Banda LTE 7)

*frequência mais utilizada pelas principais operadoras consultado no site da Anatel[3].

O objetivo principal do conjunto de medições é verificar se os níveis de campo elétrico estão ou não em conformidade com a imunidade estimada para os principais equipamentos eletromédicos utilizados nas unidades hospitalares, como pode ser observado na Tabela II.

TABELA II. Níveis de ensaio para campos eletromagnéticos nas proximidades dos Equipamentos Eletromédicos. (IEC 61000-4-3, 2010)[4]

BANDA(MHz)	SERVIÇO	MODULAÇÃO	NÍVEL DE ENSAIO DE IMUNIDADE (V/m)
800 – 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulação de pulso 18 Hz	28
1.700 – 1.990	GSM 1.800; CDMA 1.900; GSM	Modulação de pulso 217 Hz	28

	1.900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS		
2.400 – 2.570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulação de pulso 217 Hz	28

Os experimentos foram realizados dentro e fora da câmara anecoica, com duas antenas log-periódica Rohde&Schwarz, modelo 12-144980. As antenas foram dispostas em visada direta e conectadas em um analisador vetorial de redes(VNA), Agilent modelo E5062A, ENA, Series Network Analyzer acoplado via cabos coaxiais (cabo HFU2- Z5RS). Os experimentos foram realizados nos laboratórios; Laboratório de Antenas e Sensoriamento(LaSen) e no Laboratório de Metrologia(Labmet)

Os parâmetros da medição realizada foram:

- Potência na antena transmissora(Tx): 10 dBm;
- Distância entre as antenas(Tx) e (Rx): 1,0m

As imagens dos experimentos podem ser observadas abaixo:

Fig. 1. Experimento realizado no interior da câmara anecoica.

Na Fig.1 são ilustradas as antenas, transmissora e receptora no interior da câmara anecoica.

Fig. 2. Experimento realizado em ambiente externo a câmara anecoica.

Na Fig.2 são ilustradas as antenas, transmissora e receptora no ambiente externo a câmara anecoica.

E o VNA utilizado no conjunto de medições, com as conexões das antenas, transmissora e receptora, pode ser observado na Fig. 3.

Fig. 3. VNA utilizado em todas as medições.

No ambiente externo as possíveis fontes de interferência eletromagnética, podem ser lâmpadas compactas, celulares nas proximidades, além de ERB's.

III. RESULTADOS E MEDIÇÕES

Após o conjunto de análise de medições foram aferidos os valores para serem convertidos de forma adequada em campo elétrico. Após aferido o nível de tensão nos terminais da antena receptora (Rx), foi consultado o fator da antena, para a distância na qual foi realizada a medição e encontrado o valor do campo elétrico através da eq. (1)[5]

$$E = U_{RX} \cdot FA \left(\frac{1}{m} \right) \quad (1)$$

Em que:

E : Campo elétrico (V/m) nos terminais da antena receptora;

U_{RX} : Tensão nos terminais da antena receptora;

$FA \left(\frac{1}{m} \right)$: Fator da antena receptora a 1,0 m da fonte.

As medições realizadas dentro e fora da câmara anecoica, foram aferidas e os valores máximos encontrados estão listados na Tabela III:

TABELA III. Resultados Experimentais.

Medição no interior da câmara anecoica		Medição exterior a câmara anecoica	
$E_{máx}$ (V/m)	Frequência (GHz)	$E_{máx}$ (V/m)	Frequência (GHz)
4,39	0,84	3,75	0,89
19,82	1,88	18,3	1,88
20,53	1,95	20,53	1,95
23,01	2,56	21,72	2,55

Ao confrontar os dados com os limites de imunidade previstos para as diversas frequências na tabela II, com os aferidos na tabela III, pode-se observar que em todas as faixas há conformidade e o possível nível de campo elétrico, não tem potencial para prejudicar o desempenho do equipamento.

Em geral os níveis de campo no interior da câmara anecoica, são ligeiramente maiores do que os aferidos fora da câmara, o que se deve ao fato de que a influência das interferências externas e o fato de não estar em um ambiente isolado, fazem como haja uma maior dispersão do campo elétrico. Um gráfico comparativo entre os níveis aferidos dentro e fora da câmara anecoica podem ser observados nas Figs. 4 e 5.

Fig. 4. Comparativo das medições na câmara anecoica com a norma IEC 61000-4-3, 2010.

Como pode ser visto na Fig. 4 os valores medidos são inferiores e não oferecem riscos ao desempenho dos equipamentos, porém quando a frequência é aumentada há um leve aumento nos níveis de campo elétrico. Na Fig. 5, os resultados comparativos, podem ser vistos.

Fig. 5. Comparativo das medições exterior a câmara anecoica com a norma IEC 61000-4-3, 2010.

Ao observar os dados da Fig.5 é possível concluir que os níveis de campo elétrico aferidos fora da câmara anecoica, são inferiores aos limites estabelecidos pelas normas vigentes.

IV. CONCLUSÕES

A partir dos dados aferidos no conjunto de medições, pode-se concluir que os níveis de campo elétrico medidos, tem valores muito próximos aos níveis de conformidade dos principais aparelhos eletromédicos utilizados nos ambientes hospitalares. Os experimentos foram realizados apenas com uma fonte com potência próxima a máxima emitida pelos principais dispositivos móveis, logo possivelmente com a inserção de mais fontes e o aumento da potência nas fontes, os níveis podem até ultrapassar os níveis de conformidade. Para uma análise mais detalhada, serão propostos novos experimentos dentro de unidades hospitalares, para verificar a existência de possíveis interferências eletromagnéticas.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a UFCG-PB, por ter cedido os laboratórios; Laboratório de Antenas e Sensoriamento(LaSen) e no Laboratório de Metrologia(Labmet), para a realização dos experimentos.

REFERÊNCIAS

- [1] JAMILSON R. EVANGELISTA, “Controle do nível de compatibilidade eletromagnética para gerenciamento de risco em estabelecimentos assistenciais de saúde”, Dissertação de Mestrado, UNICAMP, 2018, 140 p.
- [2] SUZY C. B. CABRAL, “Interferência eletromagnética em equipamento eletromédico ocasionada por telefonia móvel celular”, Dissertação de Mestrado, UNICAMP, 2001, 157p.
- [3] ANATEL SGCH 2016, <https://sistemas.anatel.gov.br/sgch> (ACESSO EM 22/05/2019)
- [4] IEC 61000-4-3 2010, INTERNATIONAL STANDARD – IEC 61000-4-3 – Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and Measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test – Edition 3.2 , Genebra, Suíça, 2010
- [5] J RODRIGUES, R. A. A Determinação da Distribuição de Campo Eletromagnético Proveniente de Várias Fontes em um Automóvel. Campina Grande, 2011. 131f. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática.